

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА

РАХМАНАЯ И.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;

ЧАЙКИН Д.С.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов и кредита,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье исследованы общие подходы к построению системы информационного обеспечения казначейского обслуживания государственных финансов. Рассмотрены основные аспекты формирования информационной системы, используемой в казначействе. Обоснована взаимосвязь функции контроля, выполняемой казначейством и информационных систем, используемых им в своей деятельности. Освещены проблемы контроля и результаты контрольных мероприятий. Проанализирована структура и динамика нарушений.

Ключевые слова: информационная система, информационный комплекс, контроль, казначейство, нарушения

INFORMATION SYSTEMS AND CONTROL IN THE ACTIVITIES OF THE TREASURY

RAKHMANYA I.A.,
Candidate of Sciences, dosent,
a dosent of the Chair «Finance and credit»,
SEE HT «Lugansk Vladimir Dahl State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic;

CHAIKIN D.S.,
Candidate of Sciences, a dosent of the Chair
«Finance and credit»
SEE HT «Lugansk Vladimir Dahl State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article examines general approaches to building an information support system for treasury services for public finance. The main aspects of the formation of the information system used in the treasury are considered. The interrelation of the control function performed by the treasury and information systems used by the treasury in its activities is substantiated. The problems of control and the results of control measures are highlighted. The structure and dynamics of violations are analyzed.

Keywords: information system, information complex, control, treasury, violations

Постановка задачи. В условиях, когда наиболее важной задачей государства является оптимизация управления финансами государства и усиление контроля над их потоками, возникла необходимость создания системы, которая обладала бы свойствами оперативности и единства. Таковой стала казначейская система исполнения бюджетов.

Казначейская система способствует бесперебойному и в полном объёме исполнению бюджетов в условиях многоуровневой бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, применение ведущих казначейских технологий обеспечивает совершенствование процесса управления общественными финансовыми ресурсами, контроль над целевым использованием бюджетных средств, повышение эффективности бюджетных расходов, что, в свою очередь, ведёт к повышению качества государственных и муниципальных услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в исследование отдельных теоретических проблем функционирования казначейства внесли многие отечественные и зарубежные авторы: Акперов И.Г., Жданчиков П.А., Иванова Н.Г., Осипчук Л.Л., Петрашко П.Г., Попова Л.М., Романова Т.Ф., Стоян В.И., Тиницкий В.М., Шувалова И.А.

Актуальность. Развитие казначейской системы, её растущие требования и финансовые возможности постоянно порождают как количественные изменения информационной среды (постоянное увеличение объёма обрабатываемой информации), так и качественные (расширение функционала решаемых задач, обновление информационных технологий). Разработка и освоение современных информационных систем и методов контроля открывают для казначейской службы широкие возможности для совершенствования процессов исполнения бюджетов разных уровней.

Целью статьи является исследование указанных проблем, а также поиск способов их решения путём чёткого определения принципов и задач процесса функционирования информационных систем и контроля в процессе казначейского обслуживания бюджетов.

Изложение основного материала исследования.

Информационные системы существовали с момента появления общества, поскольку на любой стадии развития общество нуждается в координации процессов, выполняемых на основе обмена сведениями и управления ими. Они играют особую роль при повышении уровня информатизации производственных и управленческих процессов.

Под информационной системой понимают совокупность организационных и технических средств для сбора, обработки, хранения и предоставления информации с целью обеспечения информационных потребностей пользователей. Она призвана своевременно предоставлять органам власти и управления необходимую информацию для принятия решений, качество которых обеспечивает эффективную деятельность объекта управления и его подразделений.

Главной целью создания информационного комплекса органов Федерального казначейства является существенное повышение эффективности исполнения федерального бюджета, что позволяет органам казначейства оперативно, точно и эффективно решать ограниченным персоналом весь объём задач, поставленных перед системой.

Процесс создания и внедрения информационной системы имеет сложную структуру и проводится в несколько этапов, отображённых с помощью алгоритма на рис. 1. Окончательный вариант системы неоднократно тестируется в реальных условиях, по результатам чего в систему вносятся необходимые изменения. Готовый рабочий вариант системы также предполагает возможные коррективы, поэтому на первый план выходят такие характеристики, как адаптивность и гибкость системы [1].

Информационные системы могут содержать компьютерные средства обработки информации, а могут и не содержать. Поэтому все информационные системы делятся на два класса – автоматизированные и неавтоматизированные [2], т.е. те, что обрабатываются и не обрабатываются с помощью компьютеров соответственно.

Ярким примером автоматизированной информационной системы в деятельности казначейских органов Российской Федерации выступает Автоматизированная система Федерального казначейства. Это единая информационная и телекоммуникационная система Федерального казначейства, органов Федерального казначейства, обеспечивающая необходимый уровень безопасности информации. Данная система предназначена для обеспечения производственных процессов в Федеральном казначействе, органах Федерального казначейства в части кассового обслуживания и исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма реализации и внедрения информационной системы управления финансовыми потоками

Помимо Автоматизированной системы, Федеральное казначейство Российской Федерации также является оператором различных информационных систем (табл. 1) и многих других.

Таблица 1

**Информационные системы, оператором которых является
Федеральное казначейство**

Информационная система	Краткая характеристика информационной системы
Автоматизированная система Федерального казначейства	Единая информационная и телекоммуникационная система Федерального казначейства, обеспечивающая производственные процессы в Федеральном казначействе в части кассового обслуживания и исполнения бюджетов государственными внебюджетными фондами РФ, бюджетов субъектов РФ, территориальных государственных внебюджетных фондов РФ, а также система обеспечения информационного взаимодействия органов Федерального казначейства с другими участниками процессов исполнения указанных бюджетов
Система удалённого финансового документооборота	Территориально-распределённая система, предназначенная для организации защищённого, юридически значимого документооборота между участниками бюджетного процесса и Федеральным казначейством
Государственная автоматизированная система «Управление»	Обеспечивает руководство РФ комплексной информационной и аналитической поддержкой для принятия решений в области анализа и управления социально-экономическим развитием РФ в территориальном и отраслевом разрезах на основе максимальной визуализации информации
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах	Одной из основных целей функционирования является реализация прав граждан и организаций на получение информации обо всех своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы РФ по принципу одного окна и прав на получение платных государственных и муниципальных услуг без предоставления документов, подтверждающих их оплату
Официальный сайт о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.ru	Обеспечивает публичность и раскрытие информации обо всех стадиях проведения процедур размещения заказов для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений и иных юридических лиц, для которых законодательно установлена обязанность публикации информации о закупках товаров, работ и услуг

Информационные системы тесно связаны с контролем, рассматриваемым далее, поскольку большинство современных методов и инструментов контроля реализуемы только с помощью информационных технологий и систем, особенно в тех случаях, когда сами процессы осуществляются с использованием компьютерной техники и информационных систем.

Современный этап развития экономики России характеризуется заметными тенденциями укрепления государственной власти, повышением роли государства в

управлении экономикой, усилением борьбы с правонарушениями в сфере финансово-экономических отношений [3]. В связи с этим объективно возрастают значение и роль финансового контроля в стране.

Методологическая сущность финансового контроля как понятия сводится к процессу изучения, сравнения, выявления, фиксации природы хозяйственных операций, их отражения в учёте, осуществления мероприятий для их решения, а также устранения нарушений и предупреждения их в дальнейшем. Данная методология представлена на рис. 2.

Рис. 2. Методологическая сущность финансового контроля

В основе классификации финансового контроля лежат признаки, характеризующие определённые связи между объектами классификации. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают следующие его виды: государственный финансовый контроль, негосударственный (общественный, аудиторский и внутрихозяйственный).

Казначейский контроль является составной частью государственного финансового контроля, который в свою очередь составляет основу финансовой политики государства. Он является непременным условием обеспечения финансовой стабильности страны, которая напрямую зависит от эффективной организации и деятельности различных органов контроля над использованием финансовых ресурсов государства.

В 2020 году контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства проведено 2616 контрольных мероприятий, из них: 40 – УВК(А) и ОЭД, 2576 – контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК, в ходе которых выявлено 14 064 нарушения, в том числе по результатам проверок, проведенных УВК(А) и ОЭД – 1726, контрольно-аудиторскими подразделениями ТОФК – 12 338.

Графически отображение структуры нарушений (удельный вес нарушений), выявленных по данному направлению деятельности, от общего количества нарушений, выявленных по

результатам проверок УВК(А) и ОЭД в ТОФК, представлено на рис. 3.

Рис. 3. Структура нарушений, выявленных УВК(А) и ОЭД

Таким образом, наибольшее количество нарушений установлено по следующим четырём направлениям деятельности:

1. Организация работы по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд – 403 нарушения, или 25,51% от совокупного объёма выявленных нарушений.

2. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности – 280 нарушений, или 17,72% от совокупного объёма выявленных нарушений.

3. Организация кадровой работы – 196 нарушений, или 12,4% от совокупного объёма выявленных нарушений.

4. Ведение финансовых и хозяйственных операций и их отражение в бюджетном учёте при исполнении бюджетной сметы – 163 нарушения, или 10,32% от совокупного объёма выявленных нарушений.

Динамика нарушений, выявленных УВК(А) и ОЭД 2020 при проведении контрольно-аудиторских мероприятий в ТОФК в 2020 году, по сравнению с 2018 и 2019 годами, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика нарушений, выявленных при проведении контрольно-аудиторских проверок в 2018-2020 гг.

Казначейская система позволяет контролировать бюджетные средства на всех этапах исполнения бюджета. Проведение органами Федерального казначейства предварительного и последующего контроля ведёт к укреплению платёжной и финансовой дисциплины, снижает возможность совершения злоупотреблений, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. Однако полностью искоренить нецелевое использование средств пока не удаётся.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, внедрение современных информационных технологий в казначейском обслуживании способствует созданию качественно новых форм организации деятельности органов казначейской службы и их структурных подразделений, оптимизации взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления путём предоставления доступа к государственным информационным ресурсам.

Таким образом, в результате реализации взаимосвязанного комплекса мероприятий и новых подходов можно обеспечить: достижение надлежащего качества выполняемых казначейством государственных функций путём максимальной автоматизации процессов, применения новейших технологий, упрощение административных и технических процедур; высокую

операционную эффективность казначейства; создание единого информационного пространства финансовой деятельности публично правовых образований, необходимого при управлении государственными финансами.

Список использованных источников

1. Жданчиков П.А. Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками / П.А. Жданчиков. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 363 с.

2. Трофимов В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для академического бакалавриата / В.В. Трофимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 542 с.

3. Нешиной А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / А.С. Нешиной. – 10-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 336 с.

УДК 338.1
DOI

**УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

САЛИТА С.В.,
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;

ЗАМОТА О.Н.,
старший преподаватель кафедры экономики и
управления Краснодарского факультета
инженерии и менеджмента ГОУ ВО ЛНР
«Луганский государственный университет имени
Владимира Даля»,
Краснодон, Луганская Народная Республика;

ГРИНЬКО Е.Т.,
ассистент кафедры финансов и кредита
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика